

TURIZAM U ERI DRUŠTVENIH MREŽA: PROMENA PARADIGME KOMUNIKACIJE S TURISTIMA

Dr Milan Novović*

Dr Živana Krejić*

Rezime: Razvoj društvenih mreža doveo je do značajnih promena u komunikaciji između turističkih destinacija i njihovih potencijalnih posetilaca. Ovaj rad istražuje kako su platforme poput Instagram-a, Facebook-a, TikTok-a, Twitter-a (X mreža) i YouTube-a promenile način na koji se turizam promovise, a posebno kako utiču na ponašanje turista i njihove odluke. Društvene mreže su postale ključna tačka interakcije između turista i destinacija, omogućavajući direktnu, brzu i transparentnu komunikaciju. Cilj ovog istraživanja je da analizira promene u komunikaciji unutar turističkog sektora, s posebnim fokusom na ulogu društvenih mreža u procesu odlučivanja i oblikovanja turističkih iskustava. Takođe, rad istražuje izazove i prednosti koje društvene mreže donose turističkim organizacijama, kao i njihov uticaj na budući razvoj turizma, s naglaskom na održivost i efikasnu komunikaciju.

Ključne reči: Turizam, društvene mreže, komunikacija, korisnici, destinacije.

1. Uvod

U poslednjih nekoliko decenija turizam je doživeo značajne promene u načinu na koji se promovise destinacije i komunicira s turistima. Dok su ranije tradicionalni oblici marketinga kao što su bilbordi, televizijski i radio spotovi dominirali turističkom industrijom, razvoj interneta i društvenih mreža u velikoj meri je transformisao ovaj sektor. Danas, platforme kao što su Instagram, Facebook, TikTok, Twitter (sada poznat kao X mreža) i YouTube nisu samo kanali za društvenu interakciju, već i ključni alati za promociju turističkih destinacija, usluga i iskustava.

Društvene mreže su omogućile brzu i neposrednu komunikaciju između turističkih organizacija i krajnjih korisnika, čime su promenile paradigmu komunikacije u turizmu.

* Akademija za hotelijerstvo, turizam i velnes, Srbija; ORCID 0000-0002-6944-7973; mnovovic@akademijahtw.bg.ac.rs

* Akademija za hotelijerstvo, turizam i velnes, Srbija; ORCID 0000-0003-2490-5755; zkrejic@akademijahtw.bg.ac.rs

UDK 338.48:316.77:004.738.5

DOI 10.5281/zenodo.17084830

Turisti više nisu pasivni konzumenti informacija – oni su postali aktivni stvaraoci sadržaja, deljenja svojih iskustava putem postova, fotografija i video materijala, čime utiču na odluke drugih potencijalnih posetilaca. Na taj način, kroz ovaj proces, korisnici postaju ambasadori turističkih destinacija, a društvene mreže centralno mesto za planiranje putovanja i donošenje odluka.

2. Komunikacija u turizmu i razvoj društvenih mreža

Komunikacija predstavlja ključni element turističke industrije, jer omogućava povezivanje destinacija, pružalaca usluga i turista. U tradicionalnom modelu, komunikacija u turizmu bila je jednosmerna – putem brošura, reklama, sajмова i turističkih agencija. Turisti su pasivno primali informacije i na osnovu njih donosili odluke (Middleton et al., 2009). Međutim, s razvojem interneta, a posebno društvenih mreža, komunikacioni modeli postaju dvosmerni i dinamični.

Društvene mreže su transformisale način na koji se informacije prenose, interpretiraju i dele. Platforme kao što su Facebook, Instagram, TikTok, X mreža i YouTube omogućile su turistima da u realnom vremenu dele svoje utiske, preporuke i kritike, čime su postali aktivni učesnici u procesu kreiranja turističkog iskustva (Xiang & Gretzel, 2010). U tom kontekstu, komunikacija više nije ograničena na promotivne poruke koje šalju turističke organizacije. Naprotiv, ona se odvija kroz milione korisničkih interakcija koje oblikuju percepciju destinacija.

Za turističke organizacije i destinacije, to znači novu odgovornost, ali i priliku da na autentičan, kreativan i personalizovan način komuniciraju sa svojom publikom. Razvoj društvenih mreža podstakao je nastanak novih komunikacionih strategija koje uključuju *storytelling*, vizuelni sadržaj, influencersere i direktnu interakciju sa pratiocima (Mariani et al., 2016). Na taj način, društvene mreže postaju ne samo kanal distribucije informacija, već i moćan alat za izgradnju poverenja, lojalnosti i angažovanja turista. Ovaj proces značajno utiče na način na koji turisti planiraju, doživljavaju i dele svoja putovanja, a komunikacija u turizmu postaje sve više digitalna, personalizovana i interaktivna.

Društvene mreže, takođe, menjaju i očekivanja turista. Savremeni putnik traži personalizovana iskustva, neposrednu dostupnost informacija i mogućnost interakcije sa brendom pre, tokom i nakon putovanja. Komunikacija više nije ograničena na službeni kanal destinacije, već se oblikuje kroz milione postova, komentara i deljenja sadržaja, što sve zajedno čini digitalni ekosistem u kojem se turistički brendovi takmiče za pažnju korisnika (Satta et al., 2018).

3. Uticaj društvenih mreža na ponašanje turista

Društvene mreže značajno su promenile ponašanje savremenih turista u svim fazama putovanja, od inspiracije i planiranja, preko samog boravka, do postovanja iskustava po povratku. Za razliku od tradicionalnog turističkog ponašanja, gde su informacije dolazile uglavnom od turističkih agencija, brošura i vodiča, današnji turisti aktivno istražuju destinacije putem digitalnih platformi i u velikoj meri se oslanjaju na sadržaj koji kreiraju drugi korisnici. Pojedini autori (Ashfaq et al., 2022) navode da društvene mreže ne samo da informišu, već i emocionalno angažuju korisnike, čime postaju snažan marketinški alat u turizmu.

Turizam u eri društvenih mreža: promena paradigme komunikacije s turistima

Prema istraživanju Kaplan-a i Haenlein-a (2010), društvene mreže se danas koriste kao primarni kanal za traženje turističkih informacija, a odluke o putovanju sve češće se donose na osnovu preporuka prijatelja, influensera, blogera i korisničkih recenzija. U tom kontekstu, pojavljuje se fenomen tzv. "social proof" – psihološkog efekta gde pojedinac odlučuje u skladu sa ponašanjem većine, što je posebno izraženo na platformama kao što su TripAdvisor, Google Reviews ili Booking.com (Filieri & McLeay, 2014). Recenzije na ovim platformama često imaju veći uticaj od zvaničnih turističkih sajtova. Studije pokazuju da oko dve trećine turista veruje online recenzijama više nego zvaničnoj reklami (Hu & Yang, 2020).

Vizuelna privlačnost sadržaja na mrežama, naročito na Instagramu i TikToku, snažno utiče na izbor destinacije. Estetizovani prikazi plaža, hotela, lokalne hrane i kulturnih znamenitosti stimulišu želju za putovanjem i stvaraju očekivanja kod potencijalnih turista. Kao rezultat toga, motivacija za putovanjem više nije isključivo zasnovana na ličnim interesovanjima, već i na želji da se replicira ono što su drugi već iskusili i podelili na mrežama (Lo & McKercher, 2015). Takođe, društvene mreže utiču na ponašanje tokom samog putovanja. Mnogi turisti planiraju svoje aktivnosti tako da budu „Instagram-prijateljske“, što utiče na to koje lokacije posećuju i kako konzumiraju iskustvo (Tafveez, 2017). Nakon putovanja, podela fotografija i recenzija postaje važan deo post-turističkog ponašanja, čime se zatvara krug digitalnog uticaja i stvara novi sadržaj koji inspiriše buduće putnike.

4. Aspekti pojedinačnih društvenih mreža i komunikacija sa turistima

Platforme Facebook, Instagram, TikTok, X mreža i YouTube značajno su promenile način na koji se odvija komunikacija sa turistima, svaka na specifičan način. Pojedinačno posmatrano, Facebook je jedna od najstarijih i najčešće korišćenih društvenih mreža u pogledu turističkog prezentovanja. Omogućuje turističkim organizacijama i smeštajnim objektima da dostignu specifične ciljeve kroz plaćene kampanje, dok korisnici mogu ostavljati recenzije, deliti slike i iskustva sa putovanja, kao i angažovati druge korisnike putem komentara i deljenja sadržaja (Šimić, 2025). Međutim, pojavom drugih društvenih mreža, Facebook se, danas, suočava sa padom popularnosti među mlađim generacijama. Karakteristike ove platforme u pogledu turističke komunikacije su (Zeng & Gerritsen, 2014):

- Fokus na zajednici i dvosmernoj komunikaciji;
- Turističke organizacije koriste Facebook stranice i grupe kako bi delile informacije, događaje, promotivne ponude i direktno komunicirale sa potencijalnim turistima;
- Messenger omogućava personalizovanu komunikaciju 24/7 (često uz pomoć chatbotova);
- Recenzije i komentari daju jasan uvid u mišljenje posetilaca, što utiče na reputaciju destinacije;
- Facebook Events pomažu u promociji lokalnih dešavanja, festivala, kulturnih manifestacija.

Instagram platforma pruža snažan vizuelni domašaj, pre svega za brendove koji se fokusiraju na estetski sadržaj. Upravo iz tog razloga Instagram je postao ključna platforma za turističku promociju. Kako Šimić naglašava (2025) korišćenje fotografija i videozapisa omogućava turističkim destinacijama da na atraktivan način prikažu svoje ponude, poput prirodnih lepota, kulturnih događaja i smeštajnih kapaciteta. Isti autor navodi da turisti

često koriste Instagram za istraživanje potencijalnih destinacija, oslanjajući se na recenzije i iskustva drugih korisnika kroz hashtagove i geo-oznake. Influenseri imaju značajnu ulogu na Instagramu jer deljenjem svojih doživljaja sa putovanja motivišu pratiocima da posete određena mesta (Soares et al., 2025). Takođe, Instagram Stories i Reels nude brz i dinamičan način za promociju turističkih atrakcija i ponuda (Narasimha Rao et al., 2022).

TikTok je izuzetno popularan kod mlađe populacije, ali izazov predstavlja kratki vek trajanja sadržaja koji brzo postaje zastareo. Takođe, brendovi moraju pažljivo balansirati autentičnost i promocioni sadržaj, budući da publika ove platforme ceni organske i kreativne pristupe. TikTok, sa kratkim i dinamičnim videozapisima, brzo je postao popularan u turističkoj industriji (Narasimha Rao et al., 2022). Korišćenjem kreativnih videa, destinacije mogu privući mlađu publiku, poznatu po svojoj sklonosti spontanom putovanju. Viralni videi, izazovi i hashtagovi mogu značajno povećati vidljivost destinacija ili usluga, naročito ako su povezani s trendovima i popularnim pesmama. Turističke kompanije koriste TikTok za promociju različitih aspekata putovanja, od saveta za pakiranje do prikazivanja autentičnih lokalnih iskustava.

YouTube, kao vodeća platforma za video sadržaj, pruža velike mogućnosti u promocijnim aktivnostima. Međutim, stvaranje kvalitetnog video sadržaja može biti skupo i tehnički zahtevno. YouTube je postao važna platforma u turizmu, zbog svoje sposobnosti pružanja dužeg i detaljnijeg sadržaja (Narasimha Rao et al., 2022). Turističke destinacije i smeštajni objekti koriste YouTube za stvaranje promocijnih videozapisa, virtuelnih obilazaka i dokumentarnih filmova koji prikazuju kulturne i prirodne atraktivnosti (Šimić, 2025). Turisti često vrše pretragu YouTube-a sa ciljem dobijanja uvida u stvarna iskustva kroz video-blogove (vlogove) putovanja, recenzije smeštaja i destinacija. Karakteristike komunikacije sa turistima putem ove platforme su (Sabeen et al., 2023):

- Detaljni video vodiči: dugotrajniji sadržaji kao što su vlogovi, travel guide videi, iskustva sa destinacijama;
- Edukativni sadržaji: dokumentarci o kulturi, istoriji, lokalnim običajima;
- Turističke reklame: profesionalno producirani promocijni spotovi;
- Idealno za dublje upoznavanje s destinacijom;
- Trajni sadržaj koji se može pretraživati i dugo ostaje relevantan itd.

Twitter je prvenstveno poznat kao platforma za kratke i brze informacije. Sada, kao X mreža, igra značajnu ulogu u turističkoj promociji i komunikaciji, naročito u realnom vremenu i u direktnoj interakciji sa korisnicima. Na Twitter-u korisnici mogu deliti svoja iskustva, postavljati pitanja, a turističke kompanije koriste platformu za deljenje najnovijih vesti, ponuda i ažuriranja u stvarnom vremenu (Jin & Cheng, 2020). Hashtagovi poput #TravelTuesday ili #Wanderlust pomažu u praćenju turističkih trendova i inspiriranju novih putovanja (Šimić, 2025). Twitter, takođe, omogućava brzu i efikasnu komunikaciju između korisnika i pružilaca usluga. Drugim rečima, omogućava trenutno informisanje turista o događajima, vremenskim uslovima, promenama u saobraćaju ili turističkoj ponudi. Ovo je idealna platforma za kriznu komunikaciju (npr. otkazivanje letova, vremenske nepogode i slično).

Sve ove platforme omogućile su transformaciju od jednosmerne ka dvosmernoj (i višesmernoj) komunikaciji, gde turisti ne samo da primaju informacije već ih i sami kreiraju, dele i komentarišu. Ovaj fenomen značajno utiče na brendiranje destinacija, planiranje putovanja i izgradnju poverenja.

5. Prednosti i izazovi komunikacije sa turistima putem društvenih mreža

Komunikacija putem društvenih mreža postala je ključni alat u turizmu, omogućavajući turističkim organizacijama, destinacijama i ugostiteljima da direktno komuniciraju s putnicima, grade imidž brenda i podstiču rezervacije. Društvene mreže omogućuju turističkim organizacijama da ne samo informišu, već i aktivno angažuju korisnike, što povećava šanse za njihovu konverziju u stvarne posetioce ili kupce. Najznačajnije prednosti ove komunikacije su (Akram & Kumar, 2017):

- 1) Brza i direktna komunikacija s korisnicima - društvene mreže omogućuju trenutno informisanje turista o ponudama, događajima i promenama;
- 2) Veliki domašaj i vidljivost - postovi, storiji i oglasi mogu dostići hiljade (ili milione) korisnika uz relativno male troškove;
- 3) Izgradnja brenda i reputacije - kreativnim sadržajem (fotografije, video, recenzije) destinacije i hoteli mogu graditi prepoznatljiv imidž;
- 4) Povratne informacije i recenzije - komentari i ocene korisnika pružaju uvid u iskustva turista i pomažu u unapređenju usluge;
- 5) Personalizacija i ciljanje publike - oglašavanje se može prilagoditi konkretnim interesima, lokaciji i demografiji korisnika;
- 6) Povećanje rezervacija i prodaje - korišćenjem funkcija poput "Book Now" direktno preko mreža, moguće je konvertovati interesovanje u konkretnu rezervaciju.

Za turističke destinacije, društvene mreže predstavljaju i izazov i priliku. Dok omogućavaju direktnu komunikaciju sa turistima, one takođe zahtevaju stalno praćenje i reagovanje na povratne informacije. Nedostatak redovnog ažuriranja informacija i sadržaja može negativno uticati na percepciju destinacije. Studije pokazuju da turisti često koriste društvene mreže kao izvor informacija, što čini neophodnim da destinacije održavaju aktivnu i ažuriranu prisutnost na ovim platformama (Siddiqui & Singh 2016). Komunikacija u turizmu putem društvenih mreža ima i svoje izazove:

- 1) Negativni komentari i krize - loše recenzije i javne žalbe brzo se šire i mogu ugroziti reputaciju;
- 2) Potreba za stalnim ažuriranjem i angažovanjem - potrebno je redovno objavljivati kvalitetan sadržaj i odgovarati na poruke, što zahteva resurse i vreme;
- 3) Lažne informacije i očekivanja - idealizovane slike mogu dovesti do razočaranja turista, što negativno utiče na reputaciju;
- 4) Zasićenost tržišta i konkurencija - teško je istaći se među mnoštvom destinacija i ponuda koje se promovisu svakodnevno;
- 5) Tehničke i algoritamske promene - promene u algoritmima mreža (npr. Facebook ili Instagram) mogu smanjiti organski domet postova.
- 6) Zavisnost od platformi trećih strana - promene pravila korišćenja ili padovi mreža mogu ugroziti komunikaciju.

Industrija turizma sve više teži digitalnoj transformaciji, a društvene mreže igraju ključnu ulogu u tome. Trendovi poput upotrebe influensera, video marketinga i

interaktivnih iskustava (poput virtuelnih tura ili live streaming događaja) postaju standard u komunikaciji s potrošačima. Pored toga, korisnička podrška putem društvenih mreža postaje norma. Turisti očekuju da im odgovori budu dostupni brzo i efikasno. Brzina odgovora može direktno uticati na zadovoljstvo korisnika, a time i na njihovu lojalnost.

6. Zaključak

Sa razvojem interneta, a naročito pojavom društvenih mreža, komunikacija u turizmu doživljava radikalnu transformaciju. Društvene mreže omogućavaju dvosmernu, interaktivnu i neposrednu komunikaciju, čime turisti prelaze iz pozicije potrošača u poziciju kreatora sadržaja. Promena paradigme u komunikaciji sa turistima, izazvana razvojem društvenih mreža, dovela je do veće interaktivnosti, demokratizacije i ko-kreacije u turizmu. Destinacije koje uspešno integrišu ove elemente u svoje strategije mogu očekivati jaču povezanost sa turistima i održiviji razvoj.

U savremenom digitalnom dobu, društvene mreže nisu više samo alati za deljenje uspomena, one su postale ključni akteri u oblikovanju turističkih iskustava i odlučivanja. Komunikacija između turističkih destinacija i potencijalnih posetilaca više nije jednosmerna; ona je postala dinamičan, dvosmeran i personalizovan dijalog koji se odvija u realnom vremenu. Putem platformi Instagram, Facebook, TikTok, X i YouTube, destinacije dobijaju priliku da ne samo predstavljaju svoju ponudu, već i da oslušuju potrebe, želje i utiske turista – pre, tokom i nakon putovanja.

Promena paradigme komunikacije s turistima otvara prostor za autentičnost, transparentnost i kreiranje zajednice oko doživljaja, a turističke organizacije koje to prepoznaju i usvoje, stiču stratešku prednost na tržištu. Društvene mreže više nisu dodatak marketinškoj strategiji, već njen temelj. Upravo zato, sposobnost prilagođavanja ovoj novoj komunikacionoj realnosti postaje ključan faktor održivog razvoja turizma i efikasne komunikacije u XXI veku.

Literatura

- Akram, W. & Kumar, R. (2017). A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 5(10), 347-354.
- Ashfaq, J., Khan, A., Bilal, M., Salman, M., Shad, F. & Hussain, K. (2022). The Impact of User-Generated Content (Ugc) on Destination Image Formation and Behavior Intentions, *Webology*, 19(2), 7892-7906.
- Filieri, R. & McLeay, F. (2014). E-WOM and Accommodation: An Analysis of the Factors that Influence Travelers' Adoption of Information from Online Reviews. *Journal of Travel Research*, 53(1), 44-57. <https://doi.org/10.1177/0047287513481274>
- Hu, X. & Yang, Y. (2020). What Makes Online Reviews Helpful in Tourism and Hospitality? A Bare-Bones Meta-Analysis. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 30(3), 139-158. <https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1780178>
- Jin, X. & Cheng, M. (2020). Communicating Mega Events on Twitter: Implications for Destination Marketing. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 37(6), 739-755. <https://doi.org/10.1080/10548408.2020.1812466>

Turizam u eri društvenih mreža: promena paradigme komunikacije s turistima

- Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Lo, I. S. & McKercher, B. (2015). Ideal Image in Process: Online Tourist Photography and Impression Management. *Annals of Tourism Research*, 52, 104-116. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.02.019>
- Mariani, M. M., Di Felice, M. & Mura, M. (2016). Facebook as a Destination Marketing Tool: Evidence from Italian Regional Destination Management Organizations. *Tourism Management*, 54, 321-343. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.12.008>
- Middleton, V. T. C., Fyall, A., Morgan, M. & Ranchhod, A. (2009). *Marketing in Travel and Tourism* (4th ed.). Oxford: Routledge.
- Narasimha Rao, B., David, B. & Kalyani, V. (2022). A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society. *Journal of Science & Technology*, 7(10), 46-54. <https://doi.org/10.46243/jst.2022.v7.i10.pp46-54>
- Sabeen, H., Ahmad, S., Ali, D. & Shahbaz, Q. U. A. (2023). Social Media and Travel Planning Behavior: Influencing Content on Facebook, Instagram and YouTube. *International Journal of Business and Management Sciences*, 4(4), 41-64.
- Satta, G., Parola, F., Buratti, N. & Persico, L. (2018). Social Media and Customer Engagement in Tourism: Evidence from Facebook Corporate Pages of Leading Cruise Companies. In: A. Bonfanti (Ed.), *Proceedings of 21st Excellence in Services International Conference* (pp. 621-637). Paris.
- Siddiqui, S., Singh, T. (2016). Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 5(2), 71-75.
- Soares, AM., Casais, B., Calvo-Porrá, C., Oliveira, A. (2025). The 'Insta' effect on the intention to visit a destination: a case for conspicuous consumption? *Tourism & Management Studies*, 21(2), 2025, 1-11. <https://doi.org/10.18089/tms.20250201>
- Šimić, D. (2025). *Uloga društvenih medija u promociji turističkih destinacija*, završni rad. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
- Tafveez, M. (2017). Role of Social Media in Tourism: A Literature Review. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, 5(11), 633-635. <http://doi.org/10.22214/ijraset.2017.11099>
- Xiang, Z. & Gretzel, U. (2010). Role of Social Media in Online Travel Information Search. *Tourism Management*, 31(2), 179-188 <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.016>
- Zeng, B. & Gerritsen, R. (2014). What do We Know About Social Media in Tourism? A Review. *Tourism Management Perspectives*, 10(7), 27-36. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.01.001>

TOURISM IN THE ERA OF SOCIAL MEDIA: A PARADIGM SHIFT IN COMMUNICATION WITH TOURISTS

***Abstract:** The development of social media has led to significant changes in communication between tourist destinations and their potential visitors. This paper explores how platforms such as Instagram, Facebook, TikTok, Twitter (X), and YouTube have transformed the way tourism is promoted, particularly how they influence tourist behavior and decision-making. Social media has become a key point of interaction between tourists and destinations, enabling direct, fast, and transparent communication. The aim of this research is to analyze changes in communication within the tourism sector, with a special focus on the role of social media in the decision-making process and in shaping tourist experiences. Additionally, the paper examines the challenges and advantages that social media brings to tourism organizations, as well as its impact on the future development of tourism, with an emphasis on sustainability and effective communication.*

***Key words:** Tourism, social media, communication, users, destinations*